

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

¹Эгамбердиева Наргиза Амиркуловна, ²Иргашев Амиркул Иргашевич, ³Хусайнов
Азизжон Дониёр ўғли

¹Совместный Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических
квалификаций в городе Ташкенте, ассистент кафедры «МиСИТ»,

²д.т.н, проф. Ташкентский Государственный технический университет имени Ислама
Каримова, ³Совместный Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных
технических квалификаций в городе Ташкенте, студент 4-курса группе 401-СУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220074>

Аннотация. *Maqolada ishqalanish mashinasida tishli g'ildirakli materiallarining
yeyilishga qarshiligini sinovdan o'tkazishda moydagi abraziv zarralar faolligining o'zgarishi
ko'rsatilgan.*

Kalitli so'zlar: *abraziv zarrachalar, mashina agregatlari, tishli uzatma, etaklanuvchi
shesternya, eyilish, atrof muhitning changliligi.*

Аннотация. *В статье показаны изменение активности абразивных частиц в
масле при испытании на износостойкость материалов зубчатых колес на машине
трения.*

Ключевые слова: *концентрация абразивных частиц, агрегаты машин, зубчатая
передача, ведомая шестерня, износ, запыленность окружающей среды.*

Abstract. *The article shows the change in the activity of abrasive particles in oil when
testing the wear resistance of gear materials on a friction machine.*

Keywords: *abrasive particles concentration, machine units, gear transmission, driven
pinion, wear, environmental dustiness.*

Загрязняющие примеси в масле делятся на горючие и негорючие. Негорючие примеси, попадающие в масло, состоят из продуктов износа и механических частиц, имеющих почвенные свойства [1]. Почти половину негорючих механических примесей составляют продукты износа.

Накопление абразивных частиц в агрегатах машин приводит к быстрому износу зубчатых передач и элементов катящихся подшипников, а также ускоряет процессы выкрашивания и трения поверхностей, так как абразивный износ зубьев и элементов подшипников происходит параллельно с этими видами износа [2].

При взаимодействии зубьев шестерен наблюдается сцепление менее прочных деталей с более прочными поверхностями, что приводит к образованию выемок на менее прочных поверхностях. В процессе износа коэффициент трения резко увеличивается, а температура трения в соединении возрастает. Условием износа является разрыв масляной пленки на границе контакта и оксидной пленки на трении, что приводит к контакту чистых металлических поверхностей [3]. Процесс трения ускоряется при наличии абразивных частиц в составе масла.

Скорость очистки соединительных поверхностей от защитных пленок и связанный с этим износ зависят от количества абразивных частиц в масле и степени скольжения

между зубьями шестерен. Поэтому зубчатые колеса с большим модулем зацепления имеют более высокую склонность к сцеплению, чем колеса с меньшим модулем.

Микрогеометрия трения и наличие абразивных частиц в масле существенно влияют на предельные нагрузки, вызывающие износ. Увеличение неровностей приводит к повышению коэффициента трения, температуре контакта, возникновению пластической деформации в микроконтакте, увеличению вероятности разрыва масляной пленки, а также образованию очагов зацепления на трении.

Наличие абразивных частиц в масле существенно влияет на процесс износа поверхностей трения в зубчатых передачах. В зубчатых муфтах и шестернях, особенно при повторном включении передач, происходит разрушение крайних участков зубьев из-за ударных нагрузок.

По результатам исследований абразивные частицы в масле могут сократить срок службы трансмиссии трактора по следующим причинам:

- износ цементированного слоя зубьев шестерен;
- резкое увеличение образования выемок на рабочих поверхностях зубьев;
- ускорение процесса износа катящихся подшипников;
- нарушение зацепления шестерен из-за износа валов, что приводит к деформации опорных поверхностей валов и снижению эксплуатационных характеристик шестерен;
- потеря рабочей способности уплотнителей валов из-за износа опорных поверхностей.

Процесс абразивного износа не зависит от типа абразивных частиц, проникающих в корпус [4-6], как показано в исследованиях. Количество абразивных частиц в масле, их размер и механические свойства характеризуют абразивную среду, участвующую в процессе износа. Обычно в таких случаях зависимость количества износа от количества абразивных частиц в масле имеет линейный характер.

Увеличение размера абразивных частиц до определенной величины может не приводить к повышению скорости износа деталей. Это можно объяснить тем, что увеличение размера частиц снижает их механическую прочность, что, в свою очередь, приводит к снижению скорости износа зубьев шестерен.

Результаты исследований показывают, что увеличение твердости абразивной частицы приводит к повышению скорости износа деталей, участвующих в процессе трения. Если твердость стали близка к твердости абразивной частицы, то увеличение этой разности приводит к снижению скорости износа. Если сталь тверже абразивной частицы, то с увеличением разности твердостей между материалом шестерни и абразивной частицей [5] скорость износа уменьшается.

Состав материала и тип термической обработки (закалка, отпуск и т.д.) значительно влияют на сопротивляемость зубьев шестерен к абразивному износу. При наличии абразивных частиц в зоне контакта трения, относительная степень скольжения между рабочими поверхностями зубьев шестерен оказывает значительное влияние на износ. Увеличение степени скольжения в элементах, подвергающихся трению (зубчатых и фрикционных передачах, катящихся подшипниках), приводит к изменению износа по линейному закону.

При низких и средних скоростях вращения зубчатые передачи имеют низкую зависимость скорости износа от скорости вращения.

На низких скоростях вращения зубьев при запуске и остановке происходит утончение масляной пленки и снижение ее несущей способности, что приводит к ускоренному износу зубчатой передачи.

В результате быстрого измельчения абразивных частиц в зоне контакта зубчатых колес, взаимодействие с внешними нагрузками становится очень низким, поскольку напряжение в соединении определяет механическую прочность абразивных частиц.

Выводы. Таким образом, результаты исследования показывают, что:

- при взаимодействии зубьев шестерен наблюдается сцепление менее прочных деталей с более прочными поверхностями, что приводит к образованию выемок на менее прочных поверхностях. В процессе износа коэффициент трения резко увеличивается, а температура трения в соединении возрастает. Процесс трения ускоряется при наличии абразивных частиц в составе масла;

- увеличение твердости абразивной частицы приводит к повышению скорости износа деталей, участвующих в процессе трения. Если твердость стали близка к твердости абразивной частицы, то увеличение этой разности приводит к снижению скорости износа. Если сталь тверже абразивной частицы, то с увеличением разности твердостей между материалом шестерни и абразивной частицей скорость износа уменьшается.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Жигаев В.Д. Прочность зерен кварцевого песка // Журнал Машиноведение. 2001. №1. - С.101-105.
2. Икрамов У.А., Иргашев А. Расчет активности абразивных частиц. - Совершенствование машин для хлопководства. Сб. научных трудов ТашПИ. - Ташкент, 2003. - С.64-72.
3. Иргашев А. Методика выбора материала для узлов трения, работающих при наличии в зазоре абразивных частиц. Труды II -международной конференции. Износ машин. Прага, 2005. №2. - С.6-12.
4. Крагельский И.В. и др. Основы расчетов на трение, износ. - М.: Машиностроение, 2007. - 526 с.
5. Ямпольский Г.Я., Крагельский И.В. Исследование абразивного износа элементов пар трения качения. - М.: Наука, 2008. - 263 с.
6. Безъязычный В.Ф., Непомилуев В.В. Использование метода теории подобия при исследовании износа // Трения и износ в машинах, 2009. Том 2. №3. - С.37-42.